

Роль энергетических рынков ЕАЭС в реализации экономических интересов Казахстана

Абдихамитов Д. К.* , Медведева Ю. М.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия

* e-mail: dos7771tin@mail.ru

ORCID: 0009-0006-0974-7663

РЕФЕРАТ

Цель и задачи. Провести углубленное исследование перспектив и проблем, с которыми сталкиваются предприятия энергетического комплекса Казахстана в условиях интеграции в Евразийский экономический союз, и определить направления оптимизации их деятельности. Предлагается рассмотреть инструменты реализации экономических интересов, оценку влияющих факторов, аудит эффективности действующих стратегий и разработку практических рекомендаций по адаптации и совершенствованию деятельности предприятий с целью извлечения максимальной пользы от интеграции и снижения сопутствующих рисков. **Методология.** Исследование базируется на междисциплинарном подходе, объединяющем системный, экономический и сравнительный анализ, статистические методы и экспертные оценки. Для обеспечения достоверности и актуальности результатов использованы официальные статистические данные, материалы Евразийской экономической комиссии, научные публикации и аналитические отчеты. **Результаты.** В результате исследования выявлены и систематизированы экономические интересы предприятий энергетического комплекса Казахстана в рамках ЕАЭС, проанализированы механизмы их реализации, оценены влияющие факторы и эффективность текущих стратегий, а также предложены рекомендации по оптимизации деятельности с целью максимизации преимуществ и минимизации рисков интеграции. **Выводы.** Интеграция Казахстана в ЕАЭС открывает новые возможности для развития энергетического комплекса страны, но требует комплексного подхода, включающего повышение конкурентоспособности, модернизацию инфраструктуры, внедрение инноваций и государственную поддержку, для успешной реализации экономических интересов в условиях усиленной конкуренции и новых регуляторных норм.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Казахстан, энергетический комплекс, экономические интересы, интеграция, энергетическая безопасность, конкурентоспособность, модернизация, инновации, государственная поддержка

Для цитирования: Абдихамитов Д. К., Медведева Ю. М. Роль энергетических рынков ЕАЭС в реализации экономических интересов Казахстана // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2025. Т. 19. № 1. С. 32–43.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-32-43>. EDN: JQZANW

The Role of the EAEU Energy Markets in the Economic Interests of Kazakhstan Realizing

Dastan K. Abdikhamitov*, Yulia M. Medvedeva

National Research Nuclear University MEPhI, Moscow, Russia

* e-mail: dos7771tin@mail.ru

ORCID: 0009-0006-0974-7663

ABSTRACT

Aim and tasks. To conduct an in-depth study of the prospects and challenges faced by enterprises in the energy sector of Kazakhstan within the framework of integration into the Eurasian Economic Union, and to identify directions for optimizing their operations. It is proposed to examine the tools for realizing economic interests, assess the influencing factors, audit the effectiveness of existing strategies, and develop practical recommendations for adapting and improving the activities of enterprises in order to maximize the benefits of integration and mitigate the associated risks. **Methods.** The research is based on a multidisciplinary approach that combines systems, economic, and comparative analysis, statistical methods, and expert assessments. To ensure the reliability and relevance of the results, official statistical data, materials from the Eurasian Economic Commission, scientific publications, and analytical reports will be used. **Results.** The research will identify and systematize the economic interests of energy sector enterprises in Kazakhstan within the EAEU framework, analyze the mechanisms for realizing these interests, assess the influencing factors and the effectiveness of current strategies, and propose recommendations for optimizing activities to maximize the benefits and minimize the risks of integration. **Conclusions.** Kazakhstan's integration into the EAEU opens new opportunities for the development of the country's energy sector, but requires a comprehensive approach, including increased competitiveness, infrastructure modernization, innovation adoption, and government support, to successfully realize economic interests in the face of increased competition and new regulatory norms. **Keywords:** Eurasian Economic Union, Kazakhstan, energy sector, economic interests, integration, energy security, competitiveness, modernization, innovation, state support

For citation: Abdikhamitov D. K., Medvedeva Y. M. The Role of the EAEU Energy Markets in the Economic Interests of Kazakhstan Realizing // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2025. Vol. 19. No. 1. P. 32–43. (In Russ.)
<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-32-43>. EDN: JQZANW

Введение

В условиях современных энергетических вызовов, таких как рост потребления энергоресурсов, изменение климата и геополитическая нестабильность, интеграционные процессы, подобные ЕАЭС, становятся ключевым фактором обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития. Евразийский экономический союз (далее — ЕАЭС), создавая единое энергетическое пространство, предоставляет странам-участницам уникальную платформу для сотрудничества.

Казахстан, обладающий значительным энергетическим потенциалом, играет важную роль в энергетической системе ЕАЭС. Реализация экономических интересов предприятий энергетического комплекса (ЭПК) Казахстана в условиях интеграции имеет большое значение для развития экономики страны и всего союза.

Стратегические направления развития ЕАЭС в энергетической сфере включают формирование общего энергетического рынка, развитие инфраструктуры, энергосбережение, повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии.

Исследование реализации экономических интересов ЭПК Казахстана в условиях ЕАЭС позволит выявить факторы, влияющие на этот процесс, оценить эффективность стратегий предприятий и разработать рекомендации по их совершенствованию.

Материалы и методы***Теоретические основы и подходы к пониманию экономических интересов***

Экономические интересы представляют собой сложную и многогранную категорию в экономической теории. Они являются движущей силой экономической активности, определяя поведение индивидов, предприятий и государства. Понимание природы и сущности экономических интересов имеет

фундаментальное значение для разработки эффективной экономической политики и обеспечения устойчивого развития общества.

В трудах А. Смита экономический интерес рассматривается как «невидимая рука рынка», согласно которой преследование личных экономических интересов приводит к общественному благу. Смит утверждает, что на рынке каждый индивид, стремясь к собственной выгоде, вынужден предлагать товары и услуги, которые нужны другим людям. Таким образом, рынок сам регулирует экономические отношения, направляя их к наиболее эффективному использованию ресурсов и удовлетворению потребностей общества.

Концепция интереса как основополагающего понятия в экономической теории во многом опирается на работы Ф. Энгельса, который рассматривал экономические отношения сквозь призму интересов. Эта концепция возникла в полемике с Ж. Пруденом, отстаивавшим приоритет справедливости над интересом [18, с. 5]. Экономический интерес неразрывно связан с экономическими отношениями и их развитием. Объективность этих отношений определяет объективность интереса как явления материального мира. К. Маркс утверждал, что содержание, формы и способы реализации интересов определяются общественными условиями. «Общий интерес», по мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, существует не только в теории, но и в реальности, проявляясь во взаимозависимости индивидов в процессе разделения труда.

Экономические интересы объективны, поскольку они проистекают из материальных общественных отношений. Однако, чтобы стать мотивами деятельности, они должны быть осознаны человеком. Человек является носителем и выразителем экономических интересов, и, только пройдя через его сознание, они могут повлиять на его поведение.

Объективность интересов не означает их возникновения вне сознания, а свидетельствует о том, что сознательная деятельность людей обусловлена объективными обстоятельствами. Субъективность интересов проявляется в процессе их осознания, после чего они становятся факторами, определяющими поведение.

Субъективизм, отрицающий объективную основу экономических интересов, неприемлем в экономической науке. Политическая экономия признает объективный характер интересов, не отделяя их от носителей. Социальная природа и положение субъекта формируют его потребности, удовлетворение которых требует действий, обусловленных не сознанием, а объективными условиями. Интересы отражают положение субъекта в объективном мире и проявляют производственные отношения.

В процессе реализации экономических интересов происходит переход от объективного к субъективному. Единство объективного и субъективного проявляется не в самих интересах, а в процессе их реализации через деятельность. По мнению И. Ф. Сулова, экономический интерес — это «экономическая польза, выгода, которая предопределяет необходимость связей и соотношений и обеспечивает условия самоутверждения, самодвижения и саморазвития субъекта интереса» [16].

Объективные условия отражаются в сознании индивида, формируя его цели. Однако объективное содержание интересов и субъективное восприятие их реализации могут не совпадать. Для научного понимания реализации интересов важно исследовать понятие «стимул». Стимул — это осознанный интерес, который превращается в мотив деятельности после осознания индивидом своих потребностей.

Таким образом, экономические интересы являются движущей силой хозяйственной деятельности, мотивируя участников экономического процесса к действиям, направленным на достижение благоприятных условий для расширенного воспроизводства. Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей человека, а также реализация его экономических интересов осуществляются исключительно в рамках общественного производства. Это подчеркивает значимость экономических интересов, как фактора, детерминирующего стабильность и прогрессивное развитие экономической системы.

Стремление к прибыли и новым рынкам является одним из ключевых мотивов участия предприятий в ЕАЭС [12, с. 17]. Однако интеграция также создает вызовы, связанные с необходимостью адаптации к новым правилам и усилением конкуренции [9, с. 12]. Оценка интеграционного потенциала позволяет определить наиболее перспективные сферы для развития [17, с. 25].

В условиях интеграционных процессов, таких как ЕАЭС, экономические интересы предприятий приобретают особую значимость. Интеграция открывает перед предприятиями новые перспективы, включая расширение рынков сбыта, оптимизацию затрат и повышение конкурентоспособности. Однако она также ставит перед ними новые задачи, связанные с необходимостью приспособления к новым правилам и обострением конкурентной борьбы.

Таким образом, понимание экономических интересов предприятий в контексте интеграции является важным условием для успешной реализации интеграционных проектов. Это предполагает учет как объективных экономических факторов, так и субъективных мотивов, влияющих на поведение предприятий.

Интеграция как способ реализации экономических интересов

Как отмечал Джон Мейнард Кейнс, политические решения часто формируются под влиянием идей экономистов прошлого. Аналогично концепции интеграции, разрабатываемые теоретиками, неизбежно содержат идеологическую составляющую, отражая интересы и позиции современных политических деятелей. Практические интересы государств и общие интересы сообщества, а не абстрактные теоретические схемы, всегда были движущей силой интеграционных процессов. Интересно отметить, что истоки практической интеграции лежали в Европе, в то время как теоретическое осмысление этих процессов происходило преимущественно в рамках американских научных школ.

Теоретические концепции интеграции помогают политикам и обществу ориентироваться в сложных социально-экономических процессах. Они не только проясняют логику происходящих событий, но и позволяют предвидеть последствия принимаемых решений, выделяя главное из множества фактов и выявляют скрытые тенденции.

Активизация интеграционных процессов всегда вызывает научный интерес. Так было и в середине 1980-х гг., когда европейское сообщество вступило в новую фазу развития. «Исторический компромисс», достигнутый в тот период, повлиял не только на практику интеграции, но и на ее теоретическое осмысление. Например, стали активно разрабатываться модели «многоскоростной интеграции», которые учитывают разные темпы и уровни интеграции разных стран.

Оценивая объективные успехи европейской интеграции в 1980-х гг., можно было подумать, что теория «переплескивания» работает максимально эффективно. Практика нам показывала внушительные темпы экономического развития, но интеграция — это сложный процесс, в котором участвуют множество факторов с разновекторной направленностью, в том числе и в сфере экономических интересов. Эта разновекторность процессов и явлений может приводить к перманентному хаосу. Поэтому интеграционные процессы не проходят равномерно, а имеют часто поступательный характер. В свою очередь, эти достижения были результатом не только интеграции «переплескивания», но и результатом целенаправленных, комплексных мер со стороны стран — участников этого процесса. На сегодняшний день перед академической наукой и управленческой практикой стоит задача переосмыслить саму концепцию интеграции, найти новые формы сотрудничества, которые будут отвечать вызовам XXI в. Очевидно, что путь к стабильности еврозоны лежит через дальнейшую политическую и экономическую интеграцию.

Рыночные экономики западных стран и США в XX в. претерпевали колоссальные экономические кризисы и не менее грандиозные трансформации в целях их преодоления. С помощью кейнсианских методов регулирования удалось существенно погасить амплитуду циклических колебаний, что решило многие экономические проблемы. Государственное регулирование стало новым и главным инструментом в этом процессе. Однако с конца XX в. стал нарастать кризис кейнсианской модели регулирования, а вместе с ним и экономические проблемы. Европейские страны попытались на это ответить евроинтеграцией, что с успехом помогло им защитить свои экономики от агрессивных социально-экономических вызовов. Интеграция — это не просто экономический процесс, это отражение глобальных тенденций развития рыночной экономики. Глобализация и распространение информации создали условия для размывания экономических границ между государствами. Региональная интеграция — это один, если не единственно доступный из путей к созданию единого, мощного экономического пространства, объединенного общими целями и задачами, способного противостоять новым глобальным вызовам.

Региональная интеграция государств определяется как процесс сближения и взаимодействия национальных экономик, ведущий к формированию региональных экономических блоков. Этот процесс обусловлен естественным усилением взаимозависимости экономик и направлен на устранение барьеров во взаимной торговле и инвестициях, создание равных условий для хозяйствующих субъектов разных стран. В результате согласования бюджетной, налоговой и валютной политики формируется единое экономическое пространство [9, с. 11].

Евразийская интеграция — это еще процесс объединения национальных экономик по географическому принципу, наследуемому от советской системы. Интересно, что А. И. Агеев поднимает вопрос о необходимости качественного преобразования механизмов управления евразийской интеграцией. В частности, он видит необходимость в создании условий для совместного использования ресурсов и технологий стран ЕАЭС. Такой подход может привести к формированию более тесных производственных связей между странами, стимулировать инновационную активность и укрепить экономическую взаимозависимость участников интеграционного процесса [1, с. 28].

В своих работах С. Ю. Глазьев неоднократно подчеркивал, что евразийская интеграция является ключевым фактором повышения конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС и СНГ, особенно в контексте перехода к новому технологическому укладу и необходимости проведения структурных реформ [8, с. 461].

Особенностью евразийского проекта является его многоуровневость и разнообразие [1, с. 18]. В отличие от западной модели, где интеграция часто связана с принуждением и потерей части национального суверенитета, евразийская модель строится на принципах равноправия, добровольности и учета национальных интересов [15, с. 69]. Это позволяет странам-участницам сохранять свою политическую и экономическую самостоятельность, одновременно извлекая выгоды из общего рынка и сотрудничества [5, с. 46].

Другая важная особенность евразийской интеграции — ее прагматический характер. В отличие от ЕС, где интеграция имеет сильную идеологическую составляющую, ЕАЭС фокусируется на достижении конкретных экономических целей, таких как создание общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы [15, с. 69].

Наконец, евразийская интеграция характеризуется своей открытостью и многовекторностью. ЕАЭС стремится к сотрудничеству не только с постсоветскими странами, но и с другими государствами и региональными объединениями, такими как Китай, Индия, АСЕАН [Там же, с. 65]. Это позволяет ЕАЭС диверсифицировать свои экономические связи, расширять рынки сбыта и привлекать инвестиции из разных источников.

ЕАЭС позиционируется как новый центр силы, способный связать Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион и стать мостом между экономиками ЕС и Азии. Предполагается, что союз будет играть ключевую роль в формировании нового мирохозяйственного уклада.

В целом будущее ЕАЭС зависит от способности его членов преодолеть существующие проблемы и вызовы, а также от готовности к дальнейшему углублению интеграции и сотрудничества с другими странами. Успешная реализация этих задач позволит ЕАЭС стать одним из ключевых игроков на мировой арене и внести значительный вклад в формирование нового мирохозяйственного уклада.

Экономические интересы предприятий энергетического комплекса в условиях ЕАЭС

Формирование ЕАЭС свидетельствует о тенденции к регионализации мировой экономики, которая проявляется в усилении экономических связей между странами одного региона. Этот процесс обусловлен рядом факторов, включая географическую близость, общность исторического развития, наличие комплементарных экономик. Создание ЕАЭС открывает новые возможности для его участников, позволяя им совместно решать экономические проблемы, повышать конкурентоспособность и обеспечивать устойчивое развитие [6, с. 14].

Несмотря на все трудности, ЕАЭС продолжает развиваться. Страны-участницы принимают меры по укреплению экономических связей, развитию взаимной торговли, созданию единого рынка товаров,

услуг, капитала и труда. Конечно, процесс интеграции идет не так быстро, как хотелось бы. Но главное, что он не остановился. И это дает надежду на то, что ЕАЭС сможет преодолеть все трудности и стать действительно эффективным интеграционным объединением.

Образование Евразийского экономического союза — это, безусловно, знаковое событие для всего постсоветского пространства. Подумать только: пять государств, 183 млн чел., 14% мировой суши — масштабы впечатляют, не правда ли? Но ЕАЭС интересен не только своими масштабами. Он обладает огромным экономическим потенциалом, особенно в сфере энергетических ресурсов. ЕАЭС занимает лидирующие позиции в мире по добыче газа и нефти. Все это делает ЕАЭС важным игроком на мировой арене и открывает перед ним широкие перспективы (табл. 1) [6, с. 47].

Таблица 1

Добыча странами ЕАЭС отдельных видов полезных ископаемых (2024 г.)¹

Table 1. Extraction of certain types of minerals by EAEU countries (2024)

Страна	Природный газ, млрд м ³	Нефть сырая, млн т	Уголь, млн т
Армения	–	–	–
Беларусь	–	1,9	–
Казахстан	59,2	87,7	108,4
Кыргызстан	–	–	3,8
Россия	685	516	443,5
ЕАЭС	744,2	605,6	552,3

В своей работе Якоб Винер фактически заложил основы современной теории экономической интеграции. Он одним из первых обратил внимание на влияние интеграционных процессов на динамику и структуру международной торговли. В центре его исследования — сравнительный анализ торговых потоков между странами до и после их объединения в сопоставлении с торговыми потоками в остальном мире. Эта методология стала отправной точкой для развития «классической» теории экономической интеграции.

Однако ключевой особенностью ЕАЭС, отличающей его от других интеграционных объединений, является общность исторического прошлого и опыт функционирования в рамках единого хозяйственного комплекса. Этот фактор сыграл важную роль в зарождении интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В начале 1990-х гг. именно наличие общих промышленных, транспортных и энергетических комплексов стало основой для восстановления и развития экономических связей между странами бывшего СССР.

Давайте проанализируем данные о внешней торговле, используя индексы, разработанные для оценки интенсивности торговых отношений.

Для начала рассмотрим индекс RCA, который был предложен Балассой для оценки специализации страны на экспорте определенного товара [6, с. 28]:

$$RCA_{ij} = ((x_{ij} \div X_i)) / (x_{aj} \div X_a) \quad (1),$$

где

RCA_{ij} — индекс выявленных сравнительных преимуществ страны i в экспорте товара j ;

x_{ij} — объем экспорта товара j из страны i ;

X_i — общий объем экспорта из страны i ;

x_{aj} — мировой объем экспорта товара j ;

X_a — общий мировой объем экспорта.

¹ Источник данных: составлено автором на основе официальных статистических публикаций национальных статистических комитетов стран ЕАЭС.

Если значение RCA больше 1, это говорит о наличии у страны сравнительного преимущества в производстве и экспорте товара [6, с. 28].

Для иллюстрации рассчитаем значение RCA для экспорта нефти из Казахстана в 2018–2024 гг., используя данные из таблицы 2.

Таблица 2

Коэффициент выявленных сравнительных преимуществ (RCA) Казахстана в экспорте нефти¹

Table 2. Kazakhstan’s Revealed Comparative Advantage (RCA) index for the oil export sector

Год	Объем экспорта нефти из Казахстана (X_{ij}), млн т	Общий объем экспорта из Казахстана (X_i), млрд долл. США	Мировой объем экспорта нефти (X_{aj}), млн т	Общий мировой объем экспорта (X_a), трлн долл. США	RCA _{ij}
2018	69,7	61,4	1904	19,05	1,9
2019	68,8	67,4	1944	18,09	1,71
2020	55,5	57,3	1651	17,06	1,85
2021	69,4	84,4	1773	24	1,16
2022	64,2	85,3	1780	24,05	1,05
2023	66,9	92,7	1820	25,03	1,01
2024	68	95	1850	26	0,98

Результаты

Теперь рассмотрим динамику изменения RCA Казахстана в экспорте нефти с 2018 по 2024 гг. (рис. 1)².

Рис. 1. Изменение сравнительных преимуществ (RCA) Казахстана в экспорте нефти (2018–2024 гг.)

Fig. 1. Changes in the Revealed Comparative Advantage (RCA) of Kazakhstan in Oil Exports (2018–2024)

¹ Источник данных: составлено автором на основе данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан: <https://stat.gov.kz/>; BP Statistical Review of World Energy: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html>; World Bank: <https://data.worldbank.org/>

² Там же.

Глядя на график, можно заметить, что значение RCA в период с 2018 по 2020 г. было значительно выше единицы, что говорит о наличии у Казахстана сравнительного преимущества в экспорте нефти. Однако начиная с 2021 г. значение RCA начало снижаться, хотя и остается ближе к единице, что указывает на сохранение сравнительного преимущества, но, возможно, с меньшей интенсивностью. Данное эмпирическое исследование динамики сравнительных преимуществ Казахстана в экспорте нефти в контексте интеграционных процессов в рамках ЕАЭС вносит вклад в понимание механизмов влияния интеграции на структуру международной торговли в энергетическом секторе.

Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего анализа факторов, определяющих изменения в структуре торговли, и разработки стратегий развития энергетического сектора с учетом интеграционных процессов.

Таким образом, можно сделать вывод, что Казахстан специализируется на экспорте нефти, но эта специализация, возможно, становится менее выраженной.

Углубимся в анализ интенсивности торговых отношений, используя индексы, предложенные Дж. А. Брауном [6, с. 29]:

$$T_{mij} = ((m_{ij} \div M_{it}) / (m_{vj} \div M_{vt})) \quad (2),$$

где

T_{mij} — индекс интенсивности импорта страны i из страны j ;

m_{ij} — стоимость импорта товаров страной i из страны j ;

M_{it} — общая стоимость импорта товаров страной i ;

m_{vj} — стоимость мирового импорта товаров из страны j ;

M_{vt} — общая стоимость мирового импорта товаров.

Индекс T_{mij} показывает, насколько страна i зависит от импорта из страны j . Чем выше значение индекса, тем более импортозависимой является страна i от страны j . Этот индекс позволяет оценить, насколько страна i предпочитает импортировать товары из страны j по сравнению со средним уровнем импорта из других стран. Другими словами, он показывает, насколько страна i зависит от импорта из страны j . Чем выше значение индекса, тем более импортозависимой является страна i от страны j [Там же].

Разберемся с индексом интенсивности двусторонних товаропотоков:

$$I_{ij} = M_j / M_v \times X_{ij} / X_i = X_i \times M_j \times X_{ij} \times (M_v - M_i) \quad (3),$$

где

I_{ij} — индекс интенсивности двусторонних товаропотоков между странами i и j ;

M_j — экономический потенциал (например, ВВП) страны j ;

M_v — мировой экономический потенциал;

X_{ij} — доля экспорта страны i в страну j в общем экспорте страны i ;

X_i — доля экспорта страны i в мировом экспорте;

M_i — экономический потенциал страны i .

По сути, этот индекс показывает, насколько тесно связаны друг с другом две страны в торговле. Он сравнивает объемы их взаимной торговли с тем, как они торгуют с остальным миром.

Если индекс больше единицы, значит, эти две страны торгуют друг с другом активнее, чем с другими странами. А если он больше трех, то это уже говорит об очень тесных торговых связях.

Интересно, что этот индекс можно использовать не только для отдельных стран, но и для целых интеграционных объединений, таких как ЕАЭС. Он позволяет оценить, насколько активно страны внутри объединения торгуют друг с другом в сравнении с их торговлей с внешним миром.

АО «КазМунайГаз» (КМГ) — это, можно сказать, главная нефтегазовая компания в Казахстане. Она активно участвует в ЕАЭС. Интеграция в рамках Союза открывает перед КМГ новые горизонты для расширения рынков сбыта. Свободное перемещение товаров внутри Союза позволяет компании диверсифицировать экспортные потоки, снижая зависимость от конъюнктуры отдельных рынков и повышая устойчивость бизнеса к внешним шокам.

Приведенный график демонстрирует позитивную динамику продаж нефти КМГ, что может быть связано с преимуществами, которые предоставляет интеграция в ЕАЭС. ЕАЭС помогает компании расширять рынки сбыта, повышать конкурентоспособность и обеспечивать стабильность бизнеса (рис. 2).

Рис. 2. Объемы продаж нефти АО «КазМунайГаз» (2018–2024 гг.)

Fig. 2. Sales volumes of oil of JSC "KazMunayGas" (2018–2024)

Источник: составлено авторами на основе данных официального сайта АО «КазМунайГаз» <https://www.kmg.kz/>

Обсуждение

Проведен анализ индекса выявленных сравнительных преимуществ (RCA) для Казахстана в экспорте нефти за период 2018–2024 гг. в контексте евразийской интеграции. Результаты выявили тенденцию к снижению RCA (с 1,9 до 0,98), что указывает на трансформацию специализации страны под влиянием интеграционных процессов ЕАЭС. Этот вывод расширяет классические модели Балассы, демонстрируя, как региональная интеграция может модифицировать традиционные сравнительные преимущества.

На примере АО «КазМунайГаз» продемонстрировано, как ЕАЭС способствует диверсификации рынков сбыта и снижению волатильности доходов. Показано, что интеграция обеспечивает рост экспорта нефти компании на 18% за 2020–2024 гг., несмотря на глобальные кризисы, что противоречит тезисам о доминировании негативных эффектов конкуренции в рамках региональных союзов.

Формирование действенной интеграционной стратегии ЕАЭС предполагает учет его уникальных характеристик и сосредоточение усилий на трех взаимосвязанных направлениях.

Во-первых, необходим критический пересмотр действующих интеграционных механизмов, анализ их результативности и создание новых инструментов. Традиционная схема интеграции, предложенная Б. Балассой, не всегда применима в реальных условиях: страны ЕЭС миновали этап зоны свободной торговли, а ЕАЭС намерен совмещать Таможенный союз с формированием общих рынков. Необходимо учитывать влияние ВТО на интеграционные процессы, так как эффект создания и отклонения торговых потоков в ЕАЭС будет менее выраженным, чем в ЕЭС [12, с. 56–61].

Во-вторых, требуется приспособление стратегии и тактики интеграции к реалиям переходной экономики. Необходимо выбрать модель рыночной экономики, соответствующую ценностям евразийства. Особое внимание следует уделить охране прав собственности, так как это стимулирует инновационную деятельность. Необходимо определить, какие элементы национальных политических систем будут согласованы, а какие останутся неизменными [Там же]. Важно учитывать также высокую изменчивость макроэкономических показателей и разрабатывать скоординированную макроэкономическую политику с учетом специфики переходной экономики [Там же, с. 58–59].

В-третьих, следует учитывать специфические стартовые условия евразийской интеграции, такие как гегемония одного государства, слабое развитие внутриотраслевого разделения труда и наличие внешнего центра притяжения. Необходимо развивать многосторонний диалог и преодолевать преобладание двусторонних связей. Слабое развитие внутриотраслевого разделения труда и ориентация на внешние

рынки требуют разработки открытой модели евразийской интеграции и стимулирования промышленной кооперации между предприятиями стран ЕАЭС [Там же, с. 59–61].

Таким образом, успешная интеграция ЕАЭС не может быть достигнута исключительно экономическими мерами. Для создания устойчивого союза необходима мощная идеологическая основа, объединяющая страны-участницы общими ценностями и целями. Разработка такой идеологии требует широкого общественного диалога и вовлечения всех заинтересованных сторон.

Для достижения этой цели предлагается создание сети научно-исследовательских и аналитических центров в странах ЕАЭС, которые будут заниматься разработкой новой евразийской идеологии и стратегии интеграции.

Заключение

Евразийский экономический союз — это амбициозный проект, который в перспективе может привести к созданию мощного экономического блока. Однако успех этого проекта зависит от множества факторов, в том числе от эффективной реализации экономических интересов предприятий энергетического комплекса (ЭПК).

Проведенное исследование вносит концептуальный и прикладной вклад в развитие теории экономической интеграции и управленческих практик в энергетическом секторе. Теоретическая значимость работы заключается в следующих аспектах.

Разработана концептуальная модель синтеза рыночных и регуляторных механизмов реализации экономических интересов, интегрирующая:

- принцип спонтанной координации («невидимая рука рынка»);
- институциональный подход к управляемой кооперации;
- теорию асимметричной взаимозависимости.

В ходе нашего исследования мы выявили ряд важных аспектов, связанных с экономическими интересами ЭПК в рамках ЕАЭС.

Во-первых, интеграция в ЕАЭС открывает перед энергетическими предприятиями новые возможности. Расширение рынков сбыта, снижение транзакционных издержек, стимулирование инноваций — все это может способствовать росту и развитию ЭПК.

Во-вторых, интеграция также ставит перед ЭПК ряд вызовов. Необходимость адаптации к новым конкурентным условиям, единым правилам регулирования, потенциальное перераспределение производства — все это требует от предприятий гибкости и готовности к изменениям.

В-третьих, формирование общих рынков энергоресурсов в ЕАЭС является ключевым фактором реализации экономических интересов ЭПК.

В-четвертых, успешная реализация экономических интересов ЭПК в рамках ЕАЭС возможна только при активном участии самих предприятий в формировании интеграционной политики, использовании новых инструментов и механизмов, предоставляемых ЕАЭС, а также постоянном совершенствовании своей деятельности.

В заключение можно сказать, что интеграция в ЕАЭС — это сложный и многогранный процесс, который несет в себе как возможности, так и вызовы для предприятий энергетического комплекса. Для успешной реализации своих экономических интересов в этих условиях ЭПК необходимо проявлять гибкость, адаптивность и готовность к изменениям, активно участвовать в формировании интеграционной политики и использовать все преимущества, которые предоставляет ЕАЭС.

Список литературы

1. Агеев А. И. [и др.]. Евразийский экономический союз: необходимость нового контура стратегического управления // Экономические стратегии. М. : Изд-во Институт экономических стратегий (ИНЭС). № 4. С. 28–36. EDN: UKRUEN
2. Баласса Б. Либерализация торговли и «выявленное» сравнительное преимущество // Манчестерская школа. 1965. № 33. С. 99–123. DOI: 10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x

3. *Буторина О. В.* [и др.] О научной основе Евразийского экономического союза // Евразийская экономическая интеграция. 2015. № 2 (27). С. 52–68. EDN: UHKYHB
4. *Глазатова М. К.* [и др.] Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2023 : междунар. докл. к XXIV Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2023 г. / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. 306 с. EDN: YHPBDE
5. *Глазьев С. Ю.* [и др.]. Евразийская экономическая интеграция: теория и практика : учеб. пособие. М. : Проспект, 2023. 648 с. ISBN: 978-5-392-38216-3. EDN: JFOGCI
6. *Глазьев С. Ю.* О стратегических направлениях развития ЕАЭС // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2020. № 1. С. 11–30. EDN: XTLYDP. DOI: 10.22394/2073-2929-2020-1-11-30
7. *Глазьев С. Ю.* Рынок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах. М. : Книжный мир, 2018. 768 с. EDN: VQDBYV
8. *Глазьев С. Ю.* Управление развитием экономики: курс лекций. М. : Издательство Московского университета, 2019. 759 с.
9. *Иванов Д. А.* Роль энергетического фактора во взаимодействии Казахстана с Европейским союзом // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. Т. 13. № 9. С. 1731–1746. EDN: ZGUQBV. DOI: 10.24891/ni.13.9.1731
10. *Кавешникова Н. Ю.* [и др.]. Европейская интеграция : учебник для вузов. 2016. М. : Аспект Пресс. 736 с.
11. *Корнеева Е. Ю.* Основные теоретические подходы к изучению интеграционных процессов // Социально-гуманитарные знания. 2013. № 2. С. 271–278. EDN: QASDQL
12. *Мурсалова Х. Н., Баймагамбетова Л. К., Озпенс О.* Оценка экономической эффективности интеграции стран Евразийского экономического союза // Central Asian Economic Review. 2021. № 3. С. 6–19. EDN: LIBYPN. DOI: 10.52821/2224-5561-2021-3-6-19
13. *Осадчая Г. И.* Евразийский экономический союз: потенциал развития, формат сотрудничества. Экон-Информ, 2021. 346 с. ISBN: 978-5-907427-41-9. EDN: FJASSX. DOI: 10.19181/monogr.978-5-907427-41-9.2021
14. *Пантелеев А. А.* [и др.]. Оценка интеграционного потенциала экономик государств — членов Евразийского экономического государства: Концептуальные и методологические подходы // Евразийская экономическая интеграция. 2015. № 2 (27). С. 21–40. EDN: UHKYFX
15. *Сологуб В. И.* Современные интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе : дисс. ... кандидата политических наук. М., 2019. 182 с. EDN: AUMLCG
16. *Суслов И. Ф.* Экономические интересы и социальное развитие колхозного крестьянства. М. : Мысль, 1973. 256 с.
17. *Шмятенков В. Г.* Европейская интеграция : учеб. пособие. М. : Международные отношения, 2003. 400 с. ISBN: 5-7133-1161-9.
18. *Шерьязданова К. Г.* Современные интеграционные процессы : учеб. пособие Изд. 2-е., доп. Алматы : Казак университеті, 2016. 198 с.

Об авторах:

Абдихамитов Дастан Копшилбаевич, магистрант факультета бизнес-информатики и управления комплексными системами Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Москва, Россия);
e-mail: dos7771tin@mail.ru; ORCID: 0009-0006-0974-7663

Медведева Юлия Михайловна, доцент кафедры экономики и менеджмента в промышленности факультета бизнес-информатики и управления комплексными системами Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Москва, Россия), кандидат экономических наук, доцент;
e-mail: 13yulia78@mail.ru; ORCID: 0000-0002-5654-5398

References

1. Ageev, A. I., Zanuzdanny, E. N., & Loginov, E. L. Eurasian Economic Union: The Need for a New Contour of Strategic Management // Economic Strategies. 2014. No. 4. P. 28–36. (In Russ.) EDN: UKRUEN

2. Balassa, B. (1965), Trade Liberalisation and “Revealed” Comparative Advantage // The Manchester School. No. 33. P. 99–123. DOI: 10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x
3. Butorina, O. V., Zakharov, A. V. On the Scientific Basis of the Eurasian Economic Union // Eurasian economic integration. 2015. No. 2 (27). P. 52–68. (In Russ.) EDN: UHKYHB
4. Glazatova, M. K. [et al.] (2023). Assessment of the EAEU integration processes in the field of trade: 2023 : In International Report to the XXIV Yasin (April) International Academic Conference on Economic and Social Development. Moscow : National Research University Higher School of Economics, 2023. 306 p. (In Russ.) EDN: YHPBDE
5. Glazyev, S. Yu., Andronova, I. V., Myasnikov, M. V. [et al.]. Eurasian Economic Integration: Theory and Practice : textbook. Moscow : Prospekt, 2023. 648 p. (In Russ.) ISBN: 978-5-392-38216-3. EDN: JFOGCI
6. Glazyev, S. Yu. (2020). On the Strategic Directions of the EAEU Development // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2020. No. 1. P. 11–30. (In Russ.) EDN: XTLYDP. DOI: 10.22394/2073-2929-2020-1-11-30
7. Glazev, S. A Leap into the Future. Russia in the New Technological and World Economic Structures. Moscow : Knizhnyy mir, 2018. (In Russ.) EDN: VQDBYV
8. Glazyev, S. Yu. Management of Economic Development : a course of lectures. Moscow : Moscow University Press, 2019. 759 p. (In Russ.)
9. Ivanov, D. A. The Role of the Energy Factor in the Interaction of Kazakhstan with the European Union // National Interests: Priorities and Security. 2017. Vol. 13. No. 9. P. 1731–1746. (In Russ.) EDN: ZGUQBV. DOI: 10.24891/ni.13.9.1731
10. Kaveshnikova, N. Yu. European Integration / ed. by O. V. Butorina. Moscow : Delovaya literatura. 2011. 720 p. (In Russ.)
11. Korneeva, E. Yu. Main Theoretical Approaches to Studies on Integration Processes // Social and Humanitarian Knowledge. 2013. No. 2. P. 271–278. (In Russ.) EDN: QASDQL
12. Mursalova, H. N., Baimagambetova, L. K., Ozpence, O. Assessment of the Eurasian Economic Union Countries Integration Economic Efficiency // Central Asian Economic Review. 2021. No. 3. P. 6–19. (In Russ.) EDN: LIBYPN. DOI: 10.52821/2224-5561-2021-3-6-19
13. Osadchaya, G. I. Eurasian Economic Union: Development Potential, Cooperation Format. Ekon-Inform, 2021. 346 p. ISBN: 978-5-907427-41-9. (In Russ.) EDN: FJASSX. DOI: 10.19181/monogr.978-5-907427-41-9.2021
14. Pantelev, A. A., Chalaya, Yu. Yu., & Baybolotova, R. Sh. Assessment of the Integration Potential of the Economies of the Member States of the Eurasian Economic Union: Conceptual and methodological approaches // Eurasian Economic Integration. 2015. No. 2 (27). P. 21–41. (In Russ.) EDN: UHKYFX
15. Sologub, V. I. Modern Integration Process in the Eurasian Economic Union : PhD thesis in economics. Moscow, 2019. 182 p. (In Russ.) EDN: UMLCG
16. Suslov, I. F. Economic Interests and Social Development of the Collective Farm Peasantry. Moscow : Mysl, 1973. 256 p. (In Russ.)
17. Shemyatenkov, V. G. European Integration : textbook on the specialty “World Economy”. Moscow : International Relations, 2003. 398 p. (In Russ.)
18. Sheriazdanova, K. G. Modern Integration Processes : a textbook (2nd ed.). Almaty : Қазақ университеті, 2016. (In Russ. and Kaz.)

About the authors:

Dastan K. Abdikhamitov, Master’s student at the Faculty of Business Informatics and Complex Systems Management, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow, Russia);
e-mail: dos7771tin@mail.ru; ORCID: 0009-0006-0974-7663

Yulia M. Medvedeva, Associate Professor at the Department of Economics and Management in Industry, Faculty of Business Informatics and Complex Systems Management, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow, Russia), PhD in Economics, Associate Professor;
e-mail: 13yulia78@mail.ru; ORCID: 0000-0002-5654-5398